

**ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЁ
ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕРМИНОВ**

Рахматова Шохиста Махматқобиловна

Ассистент Термезского инженерно-технологического института

Абстрактный:

В данной научной статье исследуются отличительные особенности профессиональной лексики и отличают ее от специализированных терминов. Язык — это динамичный инструмент, используемый для передачи конкретных знаний и концепций в различных профессиональных областях. Хотя профессиональная лексика и термины являются неотъемлемой частью эффективного общения в конкретных областях, они различаются по своей структуре, использованию и функциям. В данной статье проводится углубленный анализ этих различий, проливающий свет на нюансы профессионального языка внутри специализированных дисциплин.

Ключевые слова: Профессиональная лексика, специализированные термины, язык, общение, терминология, семантика.

Abstract:

This scientific article explores the distinctive characteristics of professional vocabulary and distinguishes it from specialized terms. Language is a dynamic tool used to convey specific knowledge and concepts within various professional domains. While both professional vocabulary and terms are integral to effective communication within specific fields, they differ in their structure, usage, and

function. This article provides an in-depth analysis of these differences, shedding light on the nuances of professional language within specialized disciplines.

Keywords: Professional vocabulary, specialized terms, language, communication, terminology, semantics.

Введение

Язык является динамичной средой общения и играет ключевую роль в передаче знаний, концепций и идей в специализированных областях. В этом контексте профессиональная лексика и специализированные термины являются ключевыми компонентами, способствующими эффективному общению. Хотя оба они служат цели формулирования точных значений в данной области, важно различать их. В данной статье рассматриваются особенности профессиональной лексики и ее отличие от специализированных терминов, подчеркиваются нюансы и значение каждого из них.

Особенности профессиональной лексики

1. Гибкость и адаптируемость. Профессиональная лексика характеризуется своей адаптируемостью и гибкостью. Он развивается в ответ на изменения в отрасли и открыт для инноваций. Он учитывает новые концепции и возникающие идеи, не требуя формализации.
2. Контекстное использование. Профессиональная лексика зависит от контекста. Его значение может варьироваться в зависимости от конкретного контекста, в котором оно используется. Контекстуальные подсказки часто играют решающую роль в интерпретации профессиональной лексики.
3. Неоднозначность. Профессиональная лексика может быть более двусмысленной по сравнению со специализированными терминами. Он

может включать в себя слова или фразы с множеством интерпретаций, что требует глубокого понимания контекста для расшифровки предполагаемого значения.

4. Обобщение. Некоторые термины профессионального словаря могут иметь более широкую сферу применения и охватывать ряд связанных понятий. Они предлагают более общий взгляд на профессиональную сферу.

5. Семиотическое разнообразие. Профессиональная лексика часто предполагает использование различных семиотических ресурсов, включая метафоры, символы и аналогии, для передачи сложных или абстрактных концепций. Эти ресурсы увеличивают богатство выражения.

Особенности специализированных терминов

1. Формализация. Специализированные термины характеризуются формализованным и стандартизированным характером. Они имеют точные определения и менее подвержены вариациям или изменениям с течением времени.

2. Последовательность. Специализированные термины демонстрируют единообразие значения в разных контекстах. Их значения четко определены и общеприняты в конкретной области.

3. Специфика. Специализированные термины очень специфичны и обычно относятся к одному понятию или объекту в данной области. Они используются для устранения двусмысленности и обеспечения четкой коммуникации.

4. Узкая сфера применения. Специализированные термины обычно ограничены по объему и применению. Они созданы для представления конкретных, четко определенных идей или явлений в рамках дисциплины.

5. Снижение семиотического разнообразия. Специализированные термины часто опираются на менее разнообразные семиотические ресурсы и обычно более буквальны в своем представлении концепций. Это упрощает общение внутри поля.

Заключение

Профессиональная лексика и специализированные термины являются незаменимыми компонентами эффективного общения в специализированных областях. Если профессиональная лексика отличается гибкостью, адаптируемостью и контекстуальными нюансами, то специализированные термины формализованы, последовательны и весьма конкретны. Признание различий между этими двумя аспектами языка имеет важное значение для успешного общения и сотрудничества в профессиональном и академическом контексте. Осознание этих различий дает людям возможность эффективно и точно использовать язык в своих областях.

Список литературы:

1. Bowker, L., & Pearson, J. (2002). Working with specialized language: A practical guide to using corpora. Routledge.
2. Sager, J. C. (1990). A practical course in terminology processing. John Benjamins Publishing.
3. Temmerman, R. (2000). Towards new ways of terminology description: The sociocognitive approach. John Benjamins Publishing.
4. Wüster, E. (1979). The theory of social terminologies. In Perspectives on the Terminology and Translation Studies (pp. 125-144). R. E. Mackey (Ed.). John Benjamins Publishing.

5. Айткулова Г. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИСТОРИЕЙ, СО СПОСОБАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПСЕВДОНИМОВ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 900-903.
6. Guljavxar A. Technology of working with cluster tests in Russian lessons //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 349-351.
7. Aytkulova , G. (2023). PHONOSEMANTIC AND PSYCHOLINGUISTIC APPROACHES TO LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. International Conference On Higher Education Teaching, 1(2), 154–156. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/de/article/view/467>
8. Айткулова Гулжавхар Имидж современного педагога как условие формирования профессиональной компетентности // Та’лим fidoyilari. 2022. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-sovremennogo-pedagoga-kak-uslovie-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-1> (дата обращения: 13.05.2023).